

AZƏRBAYCAN ALİ TEXNİKİ MƏKTƏBLƏRİNİN
XƏBƏRLƏRİ

NEWS
OF AZERBAIJAN HIGH TECHNICAL EDUCATIONAL
INSTITUTIONS

ИЗВЕСТИЯ
ВЫСШИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
АЗЕРБАЙДЖАНА

№ 5 (33)

BAKİ -2004

MÜNDƏRİCAT	ОГЛАВЛЕНИЕ	CONTENTS	Səh. Cmp. Page
Neft və qaz	Нефть и газ	Oil & gas	
<i>Hüseynov H.M., Hüseynov H.A.</i>	<i>Гусейнов Г.М., Гусейнов Г.А.</i>	<i>Huseynov H.M., Huseynov H.A.</i>	
Qabırrı-Acinohur çökəkliyinin geoloji quruluşu və neftlilik-qazlılığı	Геологическое строение и нефтегазоносность Габирри-Аджиноурской впадины	Geological construction and oil-gas bearing capacity of Gabirri-Ajinohur depression	7
<i>Tahbli A.R.</i>	<i>Талыблы А.Р.</i>	<i>Talibli A.R.</i>	
Aşağı Kür çökəkliyi məhsuldar qat çöküntülərinin paleocoğrafi səciyyəsi haqqında	О палеогеографической характеристике отложений продуктивной толщи Нижнекуринской впадины	About paleogeographic characteristics of productive layer's deposits of Lower Kura cavity	13
<i>Yusifov E.Ə.</i>	<i>Юсифов Э.А.</i>	<i>Yusifov E.A.</i>	
Hidrat ingibitorlarının sərf normasının müəyyən edilməsinə dair	К вопросу определения нормы расходов ингибиторов гидратообразования	To the definition of hydrate formation inhibitors charges norm	18
<i>Babayev N.İ.</i>	<i>Бабаев Н.И.</i>	<i>Babaeyev N.I.</i>	
Azərbaycanın palçıq vulkanları brekçiyaları bor almaq üçün ən əlverişli xammaldır	Брекчии грязевых вулканов – самое выгодное борное сырье Азербайджана	Breccia muddy volcano are favourable boric raw of Azerbaijan	21
Kimya və kimya texnologiyası	Химия и химическая технология	Chemistry and chemical technology	
<i>Zeynalov R.İ.</i>	<i>Зейналов Р.И.</i>	<i>Zeynalov R.I.</i>	
Katalizatorun polidispersliyini nəzərə almaqla qalxanvari axınlı reaktorlarda aparılan heterogen-katalitik proseslərin, bəzi qeyri-stasionarlıq məsələləri	Некоторые вопросы нестационарности гетерогенно-каталитических процессов, осуществляемых в реакторах с восходящим потоком, с учетом полидисперсности катализатора	Some questions of nonstationarity of heterogeneous-catalytic processes, carried out in reactors with the ascending stream in view of polydispersiveness of the catalyst	32
Maşınqayırma	Машиностроение	Machine Engineering	
<i>Həsənov R.Ə. Qafarov F.M.</i>	<i>Гасанов Р.А. Кафаров Ф.М.</i>	<i>Gasanov R.A. Gafarov F.M.</i>	
Pilləli yükləmələrdə neft- mөdөн avadanlıqlarının dağılmasının qanunauyğunluqlarının tədqiqi	Исследование закономерностей разрушения нефтепромыслового оборудования при ступенчатом нагружении	Investigations of regularities fractures of oil-field equipment at graduated violation	36

Energetika	Энергетика	Power Engineering	
<i>Musayev Z.N.</i>	<i>Мусаев З.Н.</i>	<i>Musaev Z.N.</i>	
Aşağı keyfiyyətli gərginlikdə üçfazlı güc transformatorunun xarici xarakteristikasının tədqiqinin bəzi məsələləri	Некоторые вопросы исследования внешней характеристики трехфазного силового трансформатора при низком качестве напряжения	Some questions of research of the external characteristic of the three-phase power transformer at lowered quality of a voltage	38
<i>Kazımzadə R.Z.</i> <i>Muradova R.Ə.</i> <i>Mirzəyev R.M.</i> <i>Yusifova S.B.</i>	<i>Казымзаде Р.З.</i> <i>Мурадова Р.А.</i> <i>Мирзоев Р.М.</i> <i>Юсифова С.Б.</i>	<i>Kazimzadeh R.Z.</i> <i>Muradova R.A.</i> <i>Mirzoev R.M.</i> <i>Yusifova S.B.</i>	
Qeyri-bircins texnoloji mühitdə elektromaqnit filtrləyicinin bəzi xüsusi məsələlərinin tədqiqi	Некоторые частные вопросы исследования электромагнитных фильтров в неоднородной технологической среде	Some particular questions of electromagnetic filters investigation in the non homogenous technological environment	42
<i>Kəlbəliyev R.F.</i> <i>Rəhimov F.A.</i>	<i>Келбалиев Р.Ф.</i> <i>Рагимов Ф.А.</i>	<i>Kelbaliev R.F.</i> <i>Rahimov F.A.</i>	
Suyun kritikdən yüksək təzyiqlərdə üfq boruda istilik-vermənin pisləşmiş rejimi	Ухудшенный режим теплоотдачи в горизонтальной трубе при сверхкритических давлениях воды	The deteriorated mode of heat transfer in the horizontal tube under supercritical pressures of water	45
<i>Abdulkadirov A.İ.</i> <i>Əliyev N.A.</i>	<i>Абдулкадыров А.И.</i> <i>Алиев Н.А.</i>	<i>Abdulkadirov A.I.</i> <i>Aliyev N.A.</i>	
Elektrik maşınlarının təsirlənmə dolağının cərəyan əyrisinin forması	Форма кривой тока обмотки возбуждения электрических машин	The excitation winding's current curve form of electric machines	51
İnformatika və avtomatika	Информатика и автоматика	Informatics and automatics	
<i>Süleymanov İ.A.</i>	<i>Сулейманов И.А.</i>	<i>Suleymanov I.A.</i>	
Geofiziki siqnalların emalı üçün intellektual informasiya-ölçmə qurğusunun işlənməsi	Разработка интеллектуального информационно-измерительного устройства для обработки геофизических сигналов	Development of the intellectual information-measuring device for processing of geophysical signals	56
<i>Əfəndiyev İ.R.</i> <i>Qurbanov Z.Q.</i>	<i>Эфендиев И.Р.</i> <i>Курбанов З.Г.</i>	<i>Efendiyev I.R.</i> <i>Kurbanov Z.Q.</i>	
Ardıcıl birləşdirilmiş qeyri-stasionar neft emalı texnoloji proseslərinin idarə edilməsi üçün maksimumluq prinsipi	Принцип максимума для управления последовательно соединенных нестационарных нефтеперерабатывающих технологических процессов	Principle of the maximum for management of consistently connected non-stationary oil refining technological processes	62

İ.A.SÜLEYMANOV

«Neftqazavtomat» Elm-İstehsalat Birliyi

GEOFİZİKİ SİQNALLARIN EMALI ÜÇÜN İNTELLEKTUAL İNFORMASIYA-ÖLÇMƏ QURĞUSUNUN İŞLƏNMƏSİ

Məqalədə neft və qaz quyularının geofiziki tədqiqi zamanı müxtəlif tipli quyu cihazlarından göndərilən geofiziki informasiyanı qəbul edərək, üzərinə müxtəlif xarakterli küylər əlavə olunmuş siqnalların real vaxt ərzində təhriflərdən təmizlənməsinə imkan verən intellektual informasiya- ölçmə qurğusunun (geofiziki blokun) strukturu sintez edilmiş və iş prinsipi tədqiq edilmişdir.

Geofiziki blok quyu cihazlarından geofiziki kabel vasitəsi ilə 1-10 km dərinlikdən göndərilən müxtəlif tipli siqnalları: impuls modulyasiyalı, tezlik modulyasiyalı, kod-zaman modulyasiyalı, ardıcıl kodlar və sabit gərginlik şəklində gələn informativ siqnalları qəbul edib, real vaxt ərzində rəqəmli süzgülərdən keçirməklə təhriflərdən təmizləyir, süzgülərdən keçirilmiş informativ siqnalları sonrakı emal üçün geofiziki blokdan kompüterə Ethernet adapteri vasitəsi ilə ötürür. Geofiziki blok eyni zamanda dərinlik ölçü cihazlarından göndərilən impuls modulyasiyalı siqnalları qəbul və emal edib quyu cihazının hərəkəti zamanı dərinliyin, sürətin cari qiymətlərini ölçməyə, bu qiymətləri Ethernet adapteri vasitəsi ilə kompüterə və paralel olaraq RS-485 interfeysi vasitəsi ilə xarici indikasiya blokuna ötürməyə (500 m məsafəyə qədər gücləndirici istifadə etmədən) imkan verir [5].

Geofiziki blok Sistem subbloku (Ana plata) Biostar M6VLR/ SPU Intel Seleron 1,1 Ghs/RAM 128 Mb/ Ethernet adapteri kimi

standart kompüter modullarına əlavə olaraq ana platanın PCI, İSA, LPT1, İDE, RS-232 interfeyslərinə qoşulmuş aşağıdakı modulların vasitəsi ilə tam funksional hala çatdırılmışdır :

- L-783 - Analoq-rəqəm çeviricisi (PCI şini) ;
- Dərinliyi ölçən modul (İSA şini və ya LPT1 portuna qoşula bilər) ;
- FLASH YADDAŞ (İDE interfeysi) ;
- Geofiziki blokun indikasiya subbloku (RS-485 interfeysi).

Qeyd edək ki, konstruktiv məhdudiyyəti nəzərə almasaq funksional cəhətdən Pentium-3, Pentium-4 prosessorlarını dəstəkləyən ixtiyari sistem subblokunu baza olaraq götürmək olar.

L-CARD firmasının məhsulu olan L-783 subbloku 3 Mhz tezliklə ölçmə apararı PCI şini ilə əlaqədə işləyən ADSP-2186 siqnal prosessoru əsasında qurulmuş 12 mərtəbəli müasir analoq-rəqəm çeviricisidir (ARÇ). Məhz yüksək sürətlə (3 Mhz tezliklə) ölçmə imkanı və ADSP-2186 siqnal prosessorunun modulun tərkibində olması istifadəçiyə öz sintez etdiyi rəqəmli süzgüləri realizə etməyə imkan verir. L-783 modulu 32 analoq girişi (ARÇ) ilə yanaşı, eyni zamanda diskret siqnallar girişinə və çıxışına (16 giriş və 16 çıxış, şəkil.1-də DÇ) və 2 rəqəm-analoq çıxışına malikdir. Bu işə diskret siqnallar çıxışı (DÇ) və rəqəm-analoq çıxışları vasitəsi

Şəkil 1. Geofiziki blokun struktur sxemi

ilə istifadəçilərin müxtəlif kommutasiya bloklarını (KB) idarə etməyə imkan verir.

Dərinliyi ölçən modul 2 variantda: İSA şini və ya LPT1 portu ilə əlaqəli variantda işlənmişdir. Modul DS89C430 mikrokontrolleri, MAX192CPP analoq rəqəm çeviricisi, SN7517GBP mikrosxemi (RS-485 interfeysinin təşkili üçün) kimi müasir rəqəmli elementlər əsasında yaradılmışdır. Dərinlik vericilərindən göndərilən analoq və ya impuls tipli siqnallar modul tərəfindən qəbul və emal oluna bilər. Eyni zamanda modulun analoq girişi geofiziki kabelin gərilməsinin ölçülməsi üçün istifadə olunur.

Ölçülmüş kəmiyyətlərin qiymətləri modulun variantından asılı olaraq İSA şini və ya LPT1 portu vasitəsi ilə Pentium prosessoru, oradan isə Ethernet adapteri vasitəsi ilə kompüterə ötürülür.

FLASH YADDAŞ (TS32MDOM40V) ana platanın IDE interfeysinə qoşulur, kiçik ölçüyə malikdir (5x3 sm), HARD diskdən fərqli olaraq vibrasiyaya davamlıdır. Geofiziki blo-

kun program təminatı və Linux əməliyyat sisteminin nüvəsi FLASH yaddaşa yazılmışdır və qurğu işə salınan kimi avtomatik olaraq multiməsələli Linux əməliyyat sistemi tətbiqi proqramları operativ yaddaşa yükləyir və sistem özünün proqram və elektron komponentlərini idarə etməyə başlayır.

Geofiziki blokun indikasiya modulu AT89C52 mikrokontrolleri əsasında yaradılmışdır, dərinliyi ölçən modul ilə mikrokontrollerin ardıcıl portu vasitəsi ilə əlaqə saxlayır və qəbul etdiyi məlumatları (dərinliyin, sürətin, geofiziki kabelin gərilməsinin qiymətlərini) 7-i seqmentli indikatorlardan ibarət lövhəyə çıxarır.

Geofiziki blokun RS-232 çıxışı olan ixtiyari xarici bloka (bizim halda UQM – universal qida mənbəyi, baxşəkil.1) idarəedici siqnallar göndərilməsinə, və xarici qurğulardan göndərilən informasiya paketini qəbul etməyə imkan verir.

Geofiziki blokun program təminatı ən yeni nəsəl program texnologiyalarının tətbiqi

Şəkil 2. Geofiziki blokun proqram təminatının funksional sxemi

əsasında işlənmişdir və 3 səviyyəli ierarxiyadan ibarətdir (şəkil 2) :

1. Əməliyyat sisteminin səviyyəsi.
2. Tətbiqi proqramlar səviyyəsi («Geoblok»).
3. Sıqnal prosessoru (ADSP-2186) və mikrokontrollerlərin (DS89C430, AT89C52) səviyyəsi.

1. Geofiziki blok real vaxt ərzində çoxməsələli rejimdə işləməli olduğundan proqram təminatının yaradılmasında çoxməsələli, TCP/IP protokolu ilə işləyə bilən, mövcud avadanlıqlar üçün drayverlərə malik, modullu və kompakt əməliyyat sistemləri arasında hal-hazırda ən qabaqcıl yerlərdən birini tutan LINUX əməliyyat sisteminə üstünlük verilmişdir [2]. Linux ƏS-nin nüvəsi ayrıca generasiya olunaraq Ethernet və L-783 drayverləri ilə birləşdirilmiş və kompakt multimedialı ƏS kimi istifadə olunmuşdur.

2. Aparılmış tədqiqatlar LINUX əməliyyat sistemi mühitində obyekt yönümlü proqramlaşdırma platformasında C++ proqramlaşdırma dilində işlənmiş kompakt tətbiqi proqram modulunun «Geoblok»-un yaradılmasına imkan vermişdir (şəkil 3).

«Geoblok» Linux nüvəsi ilə birgə cəmi 3 Mb yer tutur və Geofiziki blokun sistem sub-blokunun IDE interfeysinə qoşulmuş Flash yaddaşa yazılmışdır (TS16MDOM40V). Geofiziki blok işə salınan kimi LINUX əməliyyat

sistemi operativ olaraq (15 san) əməli yaddaşa yüklənir və dərhal «Geoblok» tətbiqi proqramının əsas modulunu («Manager») işə buraxır. LINUX əməliyyat sistemi çox məsələli olduğundan «Geoblok» modulu axınların yaradılmasına və onların paralel olaraq işləməsinə imkan verir.

«Geoblok» - «Manager», ARÇ, Enerji modulu, Dərinlik modulu, Klient, Server və Tətbiqi proqram modullarından (Geofiziki siqnalların rəqəmli emal modulları) ibarət çoxməsələli rejimdə işləyən proqram modulu olub aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:

1. ARÇ-dən informasiyanın alınıb emal olunmaq üçün uyğun modullara (ARÇ modulu) göndərilməsi;
2. Dərinlik ölçü modulunda dərinlik haqqında gələn məlumatların qeyd olunması;
3. Universal qida mənbəyindən gərginlik, cərəyan şiddəti və tezlik haqqında məlumatın oxunması (Enerji modulu);
4. Verilmiş TCP portunun dinlənilməsi və kliyent tərəfinin qoşulmasının təmin olunması (Server modulu);
5. Qoşulmuş kliyentlə məlumat mübadiləsinin təmini (Client modulu);
6. Modullar arasında sinxronizə, məlumat mübadiləsinin yaradılması, ümumi məntiqin həyata keçirilməsi, yığılmış məlumatların kliyentə çatdırılması, kliyentdən gələn məlumatların emalı (Manager modulu);

7. Quyu cihazlarından gələn siqnalların demodulyasiyası və uyğun kommutasiya relelərinin idarəsi (Tətbiqi proqram modulları-TİS, KURA-2M, KSA, FREQDET və s).

«Manager» sistemin işləməsi üçün lazım olan obyektləri yaradır, bu obyektlərdən gələn məlumatları emal edir, obyektlərin paralel işləyə bilməsi üçün zəruri sinxronlaşdırma və obyektlər arasında məlumat mübadiləsini təmin edir. ARÇ, Server, Klient, Enerji modulu, Dərinlik modulları proqramın əsas axını ilə paralel işlədiyi üçün «Manager» modulu sinxronizə üçün növbədən istifadə edir. Hər blokdan asinxron gələn məlumat «Manager» modulunun növbəsinə yazılır və əsas axın bu məlumatları götürərək ardıcıl şəkildə emal edir.

ARÇ modulu L-783 tipli analoq-rəqəm çeviricisini dəstəkləyir. Bu modul Geofiziki siqnalların L-783 ARÇ-nin siqnal porosessoru (ADSP-2186) səviyyəsində ilkin emalından sonra qəbul edilməsini, yığılmış ölçülərin «Manager» moduluna göndərilməsini təmin edir.

«Manager» modulu hansı tətbiqi modulun aktiv olmasını təyin edir və ölçüləri emal edilmək üçün ona göndərir. Tətbiqi modul ölçüləri emal etdikdən sonra alınmış nəticələri «Manager» moduluna göndərir. «Manager» modulu alınmış nəticələri qoşulmuş kliyentə göndərir.

Tətbiqi proqram modulları qəbul edilib diskretizasiya olunmuş geofiziki informasiyanın rəqəmli emalına imkan verir. Buraya ilk növbədə quyu cihazlarından göndərilən müx-

təlif modulyasiyalı siqnallara uyğun sintez olunmuş rəqəmli süzgəclər altproqramlar şəklində daxildir [3]. Rəqəmli süzgəclər vasitəsi ilə küylərdən təmizlənmiş geofiziki informasiya TCP-İP moduluna ötürülür. Bu modul dövrü olaraq «Manager» modulun sifarişi və TCP-İP protokolunun köməyi ilə emal olunmuş geofiziki informasiyanı Ethernet adapteri vasitəsi ilə geofiziki blokdan yuxarı səviyyəyə (kompüterə) ötürür.

Server modulu 10000-ci TCP portuna qulaq asır və uyğun qoşulma olduqda «Manager» moduluna asinxron məlumat göndərir (onKonnekt). «Manager» modulu bu məlumatı aldıqdan sonra yeni Klient obyektini yaradır və qoşulmanın deskriptorunu (soket) ona ötürür. Klient obyektini bu soketdən gələn məlumatları interpretasiya edərək onları paket şəklində toplayır və «Manager» moduluna ötürür. «Manager» modulu alınan paketi interpretasiya edərək ya uyğun əmri yerinə yetirir, ya da lazım olan modula göndərir.

Dərinlik modulu Dərinlik ölçü modulu ilə əlaqənin İSA şini ilə (və ya LPT1 paralel portu ilə) qurulmasını təmin edir.

Enerji modulu RS-232 interfeysi vasitəsi ilə geofiziki blokdan RS-232 girişi olan kənar elektron qurğulara (bizim halda «Turan» geofiziki laboratoriyasının tərkibinə daxil olan universal qida mənbəyinə) idarəedici məlumat paketlərinin göndərilməsi və onlardan dövrü olaraq göndərilən informasiyanın qəbuluna xidmət edir.

- 3-cü səviyyə - Siqnal porosessorun ADSP-2186 və DS89C430, AT89C52 mikrokontrollerlərin tətbiqi proqramlarından ibarətdir [1].

Şəkil 3. «Geoblok» modulunun funksional sxemi

Signal prosessorun (ADSP-2186) səviyyəsi L-783 analoq-rəqəm çeviricisinin komplektinə daxildir və Assembler dilində tərtib olunmuş hazır proqram məhsuludur. L-783 analoq-rəqəm çeviricisinin tərkibində olan ADSP-2186 signal prosessoru analoq kanallarından ən müxtəlif rejimlərdə giriş və çıxışın təşkil olunmasına imkan verir.

Mikrokontroller (MK) səviyyəsində Dərinlik ölçü modulunun (DS89C430) və İndikasiya modulunun (AT89C52) tətbiqi proqramları C (ANSİ standartında) dilində işlənmiş və İSS8051 kross-kompilyatorundan istifadə edilməklə MCS-51 seriyalı mikrokontrollerin kodlarına generasiya edilərək alınmış ikilik fayllar MK -in daxili yaddaşına yazılmışdır.

Dərinlik ölçü modulunun MK-nin proqramı 2 xarici İNT0, İNT1 kəsilmələrinə və həmçinin Taymerdən və ardıcıl portdan kəsilməyə icazə verir.

İNT1 kəsilməsi dərinlik impulslarının ölçülməsi üçün istifadə olunur. Dərinlik ölçü modulunun girişinə gələn hər bir impuls İNT1-dən kəsilməyə gətirir. MK ani olaraq İNT1 kəsilməsinin emalına başlayır və dərinlik impulslarının sayı üçün nəzərdə tutulmuş sayğacın qiymətini impulsun «+» və ya «-» polyarlığından asılı olaraq 1 vahid artırır və ya azaldır.

Taymerdən kəsilmə 2 dərinlik impulsu arasındakı vaxtı və bunun əsasında impulsların gəlmə tezliyini (və sonda geofiziki kabelin hərəkət sürətini) təyin etməyə imkan verir.

İNT0 kəsilməsi İSA şini (və ya LPT1 gortu) ilə əlaqəni təşkil etmək üçün istifadə olunmuşdur. 2-ci səviyyənin («Geoblok») proqramından (Dərinlik modulundan) periodik olaraq (100 mks-dən bir) İSA şininə (və ya LPT1 portuna) müraciət edilərək idarəedici kodlar göndərilir. Bu MK-in İNT0 kəsilməsinə gətirir. İNT0 kəsilməsinin emalı altproqramında isə Dərinlik ölçü modulu tərəfindən cari ana qədər ölçülmüş dərinlik impulslarının sayı, sürətin və gərilmənin qiyməti alınmış idarəedici koda uyğun olaraq İSA şininə (LPT1 portuna) qoyulur və bununla yuxarı səviyyə ilə informasiya mübadiləsi təmin olunur.

Mk-in ardıcıl portu ilə (RS-485 interfeysi ilə) periodik olaraq ölçülmüş qiymətlər Geofiziki blokun daxili indikasiya moduluna və paralel olaraq (500 m-ə qədər məsafədə yerləşdirilə bilən) xarici indikasiya blokuna

göndərilə bilər.

İndikasiya modulunun Mikrokontrolleri (AT89C52) ardıcıl portdan kəsilməyə köklənmişdir. RS-485 interfeysi ilə Dərinlik ölçü modulundan göndərilən hər bayt informasiya MK-nin proqramına kəsilmə verir. Kəsilmənin emalı altproqramı göndərilən informasiyanın yaddaşda toplanmasına və sonra isə MK-in P1 və P2 portlarına qoşulmuş 7-seqmentli 18 indikatoradan ibarət indikasiya lövhəsində indikasiya olunmasına imkan verir.

Geofiziki blokun proqram təminatı yeni işlənmiş proqram məhsuludur və «Geofizika və Mühəndis Geologiyası» İB ilə «Neftqazavtomat» EİB-nin birgə işlədiyi «Turan» geofiziki laboratoriyasının tərkibində «Azərneftmədəngeofizika» trestində 2003-cü ilin dekabrında ilkin sınaqları müvəffəqiyyətlə keçmişdir [4]. Hazırda qurğunun sənaye sınaqlarının keçirilməsi üçün aparılan hazırlıq işləri başa çatmaq üzrədir.

NƏTİCƏ

Məqalədə ən yeni nəsli rəqəmli elementlər, rəqəmli emal metodları və müasir proqram texnologiyalarının tətbiqi ilə işlənmiş İntellektual informasiya-ölçmə qurğusunun iş prinsipi tədqiq edilmişdir. Alınmış nəticələrin universal xarakter daşması yaradılmış qurğudan yalnız mədən geofizikasında deyil-siqnalların real vaxt ərzində ölçülməsi, rəqəmli emalı tələb olunduğu sənayenin digər sahələrində də (proqram təminatına yeni tətbiqi modullar əlavə etməklə) istifadə etməyə imkan verir.

ƏDƏBİYYAT

1. Б р о д и н В. Б., Ш а г у р и н И.И. Микроконтроллеры. Архитектура, программирование, интерфейс. – М.: Издательство ЭКОМ, 1999. – 398 с.
2. П и т т с Д е в и д и др. RED Hat Linux. Энциклопедия пользователя. Санкт-Петербург, Издательство Диасофт., 1999. – 464 с.
3. Г л и н ч е н к о А. С. Цифровая обработка сигналов: В 2 ч. Ч. 1., Красноярск: Изд-во КГТУ. 2001. – 199 с.
4. К ә р і м о в К. М., М ә м м ә д о в Н. Ә., Ә м і р о в Ә.М., С ү л е y м а н о в İ.А., İ с м а y ı л о в Ә.К., Н ә с ә н о в Т.Ј., İ с м а y ı л о в F.Ç., Neft və qaz quyularının geofiziki tədqiqi üçün «Turan» mədən geofiziki laboratoriyası. Azərbaycanca geofizika yenilikləri. – 2004. – №1. – səh.56.
5. Ә м і р о в Ә.М., С ү л е y м а н о в İ.А., Neft və qaz quyularının geofiziki tədqiqi üçün proqram-texniki kompleks., «İnformasiyalaşdırma, kibernetika və infor-

masiya texnologiyalarının müasir problemləri» Respublika elmi konfransının əsərləri, 1 cild, səh.232-234., Bakı, 2003 il.

XÜLASƏ

Geofiziki tədqiqatlar zamanı quyu cihazlarından göndərilən informativ siqnalların real vaxt ərzində ölçülməsini və rəqəmli emalını həyata keçirən yeni yaradılmış intellektual informasiya-ölçmə qurğusunun iş prinsipi tədqiq edilmişdir. Qurğunun əsasını adi kompüterin sistem subbloğunun (ana platasının) interfeyslərinə (PCI, ISA, LPT1, IDE, RS-232) birləşdirilmiş və ən yeni nəsl rəqəmli elementlər: mikrokontrollerlər, yüksək sürətli analoq-rəqəm çeviriciləri əsasında işlənmiş elektron bloklar təşkil edir. Siqnalların emalı rəqəmli emal alqoritmlərinə əsasən aparılır. Proqram təminatının əsasını isə Linux ƏS-nin nüvəsi ilə birləşdirilmiş C++ alqoritmik dildə işlənmiş obyekt yönümlü çoxməsələli tətbiqi proqram modulu, DS89C430 mikrokontrolleri və ADSP-2186 siqnal prosessorunun proqram təminatı təşkil edir.

РЕЗЮМЕ

Изложен принцип работы интеллектуального информационно-измерительного устройства, предназначенного для измерения и цифровой обработки информационных сигналов, полученных от скважинных приборов во время геофизических исследований скважин. Основа устройства со-

стоит из электронных блоков, разработанных на базе современных микроконтроллеров, высокоскоростных аналого-цифровых преобразователей, которые подключены к интерфейсам (PCI, ISA, LPT1, IDE, RS-232) системной (материнской) платы компьютера. Обработка сигналов осуществляется на основе методов цифровой обработки сигналов. Программное обеспечение состоит из объектно-ориентированного многозадачного программного обеспечения, разработанного на языке C++ в среде ОС Linux, от программного обеспечения микроконтроллера DS89C430 и сигнального процессора ADSP-2186.

SUMMARY

The article describes the principle of the work of intellectual information-measuring device, intended for measurement and digital processing of information signals, gotten from well devices during geophysical investigation of the oil well. The base of the device consists of electronic block of developed on the basis of modern microcontrollers, speediest analog-to-digital converters, which are connected to interface (PCI, ISA, LPT1, IDE, RS-232) of the system board (mainboard) of the computer. Processing of signals is realized on the basis of the methods of the digital processing signals. Software consists of object-oriented multitasking software developed on language C++ in environment OS Linux, from software of the microcontroller DS89C430 and signal processor ADSP-2186.

NOTE: This document is a digitized version of the original printed publication.
The metadata below is provided to assist indexing systems such as Google Scholar.

English Title:

Development of the Intellectual Information-Measuring Device for Processing of Geophysical

Authors:

Ilhami A. Suleymanov

Journal Title:

News of Azerbaijan Higher Technical Educational Institutions, 2004, **No. 5(33)**, pp. 56–61. **ISSN:** 1609-1620.

This paper is published on Zenodo and is assigned the following identifier:

DOI: [10.5281/zenodo.15687631](https://doi.org/10.5281/zenodo.15687631)

Translated reference from the original bibliography (for citation indexing):

[4] Karim M. Kerimov, Nasir Y. Mammadov, Ali M. Amirov, Anvar K. Ismaylov, Taleh I. Hasanov, Fakhreddin Ch. Ismaylov, Ilhami A. Suleymanov. "Turan" Oilfield Geophysical Laboratory for Geophysical Logging of Oil and Gas Wells. *Geophysics News in Azerbaijan*, No. 1, 2004, p. 56. DOI: [10.5281/zenodo.15676877](https://doi.org/10.5281/zenodo.15676877)

(Note: This corresponds to reference [1] in the Zenodo metadata.)

[5] Ali M. Amirov, Ilhami A. Suleymanov. *Software-Technical Complex for Geophysical Logging of Oil and Gas Wells*. In: Proceedings of the Republican Scientific Conference "Modern Problems of Informatization, Cybernetics and Information Technologies", Vol. 1, Institute of Cybernetics and Institute of Information Technologies of the Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS), Baku, 2003, pp. 232–234. DOI: [10.5281/zenodo.15682690](https://doi.org/10.5281/zenodo.15682690)

(Note: This corresponds to reference [2] in the Zenodo metadata.)